

HISTORICAL SCIENCES

THE SHROUD AND THE SAVIOR'S JOURNEYS

Kubarev V.V.

*Doctor of History, professor
Orthodox Russian Academy*

ПЛАЩАНИЦА И ПУТЕШЕСТВИЯ СПАСИТЕЛЯ

Кубарев В.В.

*доктор исторических наук, профессор
Православная Русская Академия*

Abstract

In this article, the author analyzes data from research on the Turin Shroud, clarifies the dating of the relic's origin, and explains the origins of the diverse genetic material—mpDNA from humans and animals, as well as chloroplast cpDNA of plants from around the world. The author also briefly reconstructs Savior's journey after the Resurrection and provides a route through the planet, linked by dates and geographic locations.

Аннотация

В статье автором проанализированы данные исследования Туринской Плащаницы, уточнена датировка появления реликвии, а также объяснена причина обнаружения разнообразного генетического материала mpDNA людей и фауны, а также хлоропластной cpDNA растений со всего мира. Также кратко изложена авторская реконструкция путешествия Спасителя после воскресения и приведен маршрут его движения по планете с привязкой по датам и географическим местам.

Keywords: Turin Shroud, Jesus Christ, Savior, Holy Family, Constantinople, haplogroup, mpDNA, cpDNA, haplotype, Ugrians, dating, journeys.

Ключевые слова: Туринская Плащаница, Иисус Христос, Спаситель, Святое Семейство, Константинополь, гаплогруппа, mpDNA, cpDNA, гаплотип, угры, датировка, путешествия.

Main Material: One of the most striking artifacts proving the existence and sacrificial sacrifice of Jesus Christ is the Shroud of Turin. The Catholic and Orthodox churches do not recognize this object as a relic but consider it a sacred object reflecting the image of the Son of God.

In the late XX and early XXI centuries, the Vatican authorized instrumental studies of the Shroud, including radiocarbon dating, computer image modeling, and DNA testing of substances contained within the material.

Careful examinations have proven that the Shroud cannot be dated to the I century, the time when, according to the official Christian version, the Lord lived and worked. However, the study of the Shroud has revealed a dilemma: either the Shroud of Jesus Christ was created in the XI century, according to the author's reconstruction and the true era of the New Testament, or the artifact is a forgery, and Christian churches officially insist on the traditional chronology of biblical events. At the same time, Christianity must turn a blind eye to the existence of an object that has absorbed millions of pieces of evidence of Christ's earthly exploits, evidence that cannot be falsified even by sophisticated modern technology. A rhetorical question arises: who needed to fabricate the Savior's shroud in the Middle Ages?

This article is intended to establish a truth that does not affect faith in Christ but restores historical justice. The truth exposes the falsity of modern theology and centuries of error among Christian hierarchs.

We will examine the details of the Shroud's dating, drawing on published research results, and then move

on to the author's instrumentally based reconstruction of biblical events and the Savior's travels in his earthly form.

The Turin Shroud (Sindone di Torino) is a linen cloth measuring 4.37 by 1.11 meters [1]. It was first documented in 1353 in France. According to one traditional version, it is an image of the Savior, supposedly transferred to Constantinople from Edessa by Patriarch Theophylact in 944. According to the author, the image was simply one of the artistic and venerated icons of Savior in the X century.

It was only in the 1060s that the Crown of Thorns of Christ [2], like the Shroud itself, appeared in Constantinople. At the end of the XI century, altar cloths with life-size images of Christ began to be used [3]. Copies of such clothes were kept in several churches in Constantinople, as evidenced by XIII-century sources. Nicholas Mesarites (1201) claimed [4] that the Chapel of the Theotokos Pharos in Boukoleon contains "The Funeral Robe of the Lord. They are made of linen and still smell fragrant with anointing."

After the sack of Constantinople by the Crusaders in 1204, the Robe of the Lord disappeared.

The history of the artifact has been known since the XIV century, although it never left Europe.

So, the Shroud is made of an expensive material – linen, which was not used in Palestine at the beginning of the Common Era.

The shroud fabric is woven using a twill (diagonal) weave, which came into use in the XI century [5]. This fact supposedly proves the Shroud is a forgery.

Furthermore, the image of the Savior on the Shroud depicts hands folded over the pubic area. This custom first appeared in paintings from the XI century and was a "concession to modesty" at the time [6]. In contrast, Jews were buried naked, circumcised, and shaved with their arms folded over their chests. This argument was used as further evidence of the shroud's falsification.

It is worth noting that the Shroud bears the image of a man of unusually tall stature for Palestine and the entire Middle East. The subject's height was approximately 195 centimeters [7]. Below, we will show where remains with similar physical anthropology have been discovered.

We will discuss the details of the radiocarbon dating of the artifact in 1988 [8]. The radiocarbon age of the Shroud was determined to be 691 ± 31 years, meaning it was created around 1297. This information shocked Christians, and the Shroud was once again declared a forgery. However, clarifying studies soon emerged, considering additional factors that slowed the artifact's aging. The first factor was a fire in 1532, when the fabric was exposed to high temperatures and low oxygen levels. The second factor is that after the fire, the Shroud was soaked in 7% linseed oil. According to researchers, the presence of linseed oil causes the fabric to be "rejuvenated" by radiocarbon dating, up to 276 years [6].

Let's do some simple calculations and add together the numbers $691 + 276 = 967 \pm 31$ years. Thus, we arrive at the correct radiocarbon date for the Shroud as

1021 ± 31 years. We are once again back to the early XI century.

The most recent and detailed instrumental study of the Turin Shroud at the beginning of the XXI century was the analysis of traces of mitochondrial mpDNA from people who encountered the artifact, chloroplast cpDNA from plants, and the DNA of living organisms absorbed into the fabric [9]. A group of scientists from the University of Padua published their results with their comments, striving to ensure the fidelity of the traditional chronology and the Vatican. Fig. 1 shows a map of the contactors' habitats indicating mpDNA haplogroups, and Fig. 2 shows a map of the distribution and names of the discovered plants [9]. The identification of DNA traces yielded mind-boggling data. For example, a sequence corresponding to 694 bp of the CO1 gene was discovered, which is attributed to a marine worm (*Cerebratulus longiceps* Coe), quite common in the northern Pacific Ocean, near Canada. Human mpDNA revealed the distribution areas of contactees from across Europe, Russia, Central Asia, the Middle East, Mesopotamia, and the Hindustan Peninsula, all the way to Indochina.

The traces of flora and fauna DNA found on the Shroud baffled scientists. In their study, they attempted to justify the presence of these substances by the story of the Shroud's journey around the world in the hands of pilgrims and by accidental contamination from believers' interactions with the relic. The scientists did not comment on the sensational nature of the obtained geographic data.

Fig. 1. Distribution map of contactees with the Shroud and their mpDNA haplogroups [9].

Fig. 2. Distribution map and names of discovered plants [9].

From the perspective of traditional history and theology, it is impossible to explain the presence of contactees from Russia, Northern Europe, Mesopotamia, India, and Indochina. How can Christians and the Vatican explain the presence on the Shroud of traces of plants and creature's native to China, Southeast Asia, Polynesia, Central Africa, and North, Central, and South America? There is simply no justification.

On the contrary, the author possesses a true and detailed reconstruction of the biblical events of the New Testament, revealing the secrets of the Holy Family, the Savior, and biblical relics back in 2009. All elements of the reconstruction are rigorously scientifically, historically, and instrumentally confirmed [10, 11].

Let us move on to the author's refined interpretation [11] (2024).

The Christian era (Common Era) is divided into Old Testament (I millennium) and New Testament Christianity (II millennium). Old Testament Christianity was theoretical in nature, awaiting the coming of the Savior. New Testament Christianity began in 1010 with the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. The founder of Christianity was Emperor Titus Flavius Vespasianus (I century, born November 17, 9 AD), also known as the Ugric Khagan Tash Bash Artan and the biblical Patriarch Abraham. He spent most of his life in Palestine. Details of the chronology of Old Testament Christianity and the lives of the Patriarchs as historical figures are described in books [10, 11, 12].

Theotokos Mary (961/962–1062) was the daughter of Saint Vladimir/Emperor Basil II and Empress Anna of the Macedonian Dynasty. Mary's spiritual father was Bishop Joachim of Korsun (later Bishop of Novgorod the Great), a close friend of Anna. The Holy

Family were ethnic Ugrians (Finno-Ugrians) of the Rus' dynasty. The closest relatives of the Theotokos Mary and the Savior were the emperors of the Macedonian dynasty, rulers of Ancient Rus' and Volga Bulgaria, and they were not Jewish.

Anna, and later her daughter Mary, owned the royal palace in Blachernae, Constantinople.

Jesus Christ was born around 979/980, most likely in Prusa (the throne of the Rus' dynasty). The birth of the Savior was accompanied by the appearance of the Star of Bethlehem – Olbers's Comet (13P/Olbers) – at the end of 979. Jesus's Russian nickname was Chrysostom/Zlatoust.

In 1009 (exactly 1,000 years after the birth of Abraham), Jesus walked to Palestine and the Jordan River, where his close relative John baptized people.

Having gathered his disciples, Jesus traveled on foot and by coastal vessels to New Rome (Constantinople), preaching his teachings. On Mount Athos, he delivered the Sermon on the Mount, spurring the construction of New Testament monasteries.

In March 1010, he entered Constantinople through the Golden Gate. He lived with his disciples in the Galata Garden, crossing the Golden Horn daily to preach in the Church of Hagia Sophia. On Maundy Thursday, March 17, he prayed on the ruins of a tower in the Galata Garden, where he was arrested by soldiers and servants of the Patriarchate. The Christ Tower now stands on this site. He was brought for interrogation to the Patriarchate – the Church of All Saints/Holy Apostles (no longer extant) – and tortured. The Patriarch at the time was Sergius II the Studite. It was not Jews, but Christians, who tortured and executed Jesus.

Fig. 3. Holy Sites of Constantinople.

Fig. 4. Solar eclipse of March 18, 1010 (An Annular 58th 94 Saros, 15:33 UT).

On March 18, 1010, the Savior was sentenced to execution – crucifixion on the True Cross, as a false Messiah, on Mount Bed of Hercules (now Mount Beykoz), in Galata. Pontius Pilate was not a man, but a place – Pro Pontus Galaticus, see Fig. 3.

Jesus was taken to the place of execution by boat. The Savior carried his cross from the water's edge of the Bosphorus to the summit of Mount Adam's Head or Mount Bed of Hercules. During the crucifixion, a solar eclipse with a unique signature occurred, the only one

in 5,000 years to occur in the Mediterranean at sunset, with a maximum phase around 6:33 PM local time (An Annular 58th 94 Saros, 15:33 UT). See Fig. 4. Darkness descended on the earth as the moon's penumbra several hours before the maximum phase and continued after the eclipse. Today, the Sanctuary of Saint Yusa Kabri (Jesus Kubar) stands on Mount Beykoz, with the site of the Savior's crucifixion and descent from the cross, measuring 2 x 17 meters. See Fig. 5.

For his execution, Jesus was dressed in purple (a cloth worth more than gold by weight) and the Crown of Thorns. The Savior's body was wrapped in a linen Shroud [1] and placed in a rock-cut tomb (Yoros Castle, Church of Nika of Jesus Christ) in a Greek cemetery, which still stands today. The hands of the dead Savior were folded on his pubic area according to local tradition, and Roman coins may have been placed over his eyes. The Empty Tomb was located three kilometers from the site of the crucifixion. Yoros is the true Jerusalem for Christians worldwide; see Figs. 6 and 7. Easter in the New Testament is astronomically tied to the vernal equinox on March 20, 1010, and cannot

move around the calendar, as the Catholic and Orthodox churches have decided.

Jesus Christ was resurrected on March 20, 1010, bid farewell to his disciples, and set out on his amazing journey across Earth, ending in 1054. The Son of God came to Earth for all humanity, not just Christians. During this campaign, the Savior carried with him—the Shroud—as proof of his resurrection.

Over 44 years of travel, the Shroud absorbed the DNA of people and the flora and fauna of the places Christ visited. However, he only showed the Shroud to people who had an understanding of Christianity and could understand the meaning of Jesus' spiritual message.

Fig. 5. Sanctuary of Saint Yusa Kabri (Jesus Kubar) [10, 11].

Fig. 7. Modern view of the Yoros Castle with the ruins of the Church of Nika of Jesus Christ and a view of the biblical cemetery from space [11].

After the Resurrection, the Savior and several disciples headed to Damascus, then visited Arabia, and from there moved on to Mesopotamia and Central Asia. There, he greatly influenced the development of Zoroastrianism. In the 1020s, Christ visited Europe and his homeland, Rus'. In 1024, he met the Virgin Mary in Ephesus, and they then celebrated the Dormition of the Theotokos in Constantinople/Jerusalem.

In 1024, he moved to India, where he lived until 1035, regularly visiting the Mediterranean and Mount Athos. The Savior, through his meditations and sermons, stimulated the flourishing of Buddhism in India in the XI century. Hindus perceived him as an incarnation of Buddha.

During this time, the Son of God visited various regions of Indochina and Southeast Asia.

In 1035, the Savior moved to China and severed contact with Europe for a long time. In China, Jesus became known as Kong Qiu, as he was called Cube/Kub. The name Kong later became known to Europeans as Confucius. The Chinese did not believe in God the Father, and the canons of Christianity were unknown and incomprehensible to them. However, they believed that Kong Qiu had no father and served Heaven. In China, the Savior settled in Qufu, Shandong Province. From there, he traveled throughout the country and interacted with the local population. He acquired several disciples, the founders of the Neo-Confucian movement of the XI century.

Around 1040, Jesus moved to the village of Shingo, located on the island of Hokkaido in Japan, where the locals still consider themselves Christians. Hokkaido was formerly inhabited by the Ainu people (Finno-Ugrians), and after Jesus' arrival, the island became known as Iesu.

After 1043, the Savior gathered a contingent of Varangians from among the Japanese and set out with them on a sea voyage through the Kuril Islands, Kamchatka, and Alaska to North America, landing on the

coast of modern-day Canada (hence the traces of a marine worm from this region on the Shroud). In North America, Jesus formed a tribe of settlers, the Toltecs. From Japan, the Varangians brought horses, which quickly multiplied on the prairies of the New World. The Toltecs, led by Jesus, headed south to conquer Mesoamerica. Mormons believe that the Savior visited the Americas after his resurrection, and the indigenous peoples of the continent—the native Israelites [13]. In Central and South America, the indigenous peoples perceived the Savior as an incarnation of Quetzalcoatl, whose attributes became Christian crosses.

Around 1050, Jesus founded the Inca Empire in the Andes, in what is now Peru. From there, he traveled through South America and visited Cuba, as well as Central Africa, as evidenced by traces of African plant DNA on the Shroud. The author did not mention Africa in his books but can now confirm this based on the results of cpDNA detections of plants on the Shroud [9].

At the end of 1053, the Savior returned to Europe. He traveled from the Inca kingdom through Easter Island, New Zealand, the islands of Polynesia, Indonesia, Southeast Asia (he visited Batu Cave and Kuala Lumpur), India, Mesopotamia, and the Middle East.

In the Mediterranean, he visited Mount Athos, then the still-living Virgin Mary in Loretto (Dalmatia). At his meeting with his mother, Jesus entrusted his relics for safekeeping, which, after the Virgin Mary's passing, were taken to Constantinople by the emperors.

The Savior likely met with Pope Leo IX in Italy in early 1054.

Then, in the spring of 1054, through Eastern Europe and Ancient Rus', the Savior returned to China, to the city of Qufu, where he fell seriously ill and died of old age. The death of the Son of God was heralded by two celestial phenomena: a total solar eclipse on May 10, 1054, visible in India and China, lasting 3:02 minutes at 07:16 UT, the 103rd Saros, and the explosion of the M1 Supernova. Note that the supernova signifies the death, not the birth, of a star.

Fig. 8. The Eurasian route of the Savior [10], pp. 502–503.

The Savior, under the name Kong Qiu (Confucius), was buried in Qufu, China, in the world's largest burial complex. His tomb bears the inscription, "Tomb of the King who achieved perfect wisdom and perfection in enlightenment through great accomplishments." At the end of the XX century, Chinese scientists opened

Confucius's tomb and discovered a red-haired man with a cleft lip and a height of over 190 cm. The results of the body's examination are unknown, as is the possibility of obtaining DNA data from the remains. The routes of Jesus Christ's travels around the planet, linked to places and dates, are shown in Fig. 8 and Fig. 9.

Fig. 9. The Savior's Pacific Route [10], pp. 514–515.

In his works, the author compiled a modal Y-DNA haplotype of the Savior based on 67 markers in the Family Tree DNA standard (volume 2, p. 214, [11]):

14-23-14-11-11-13-11-12-10-14-14-30-16-9-9-11-12-25-14-19-28-14-14-15-15-11-11-18-20-14-15-16-18-34-34-13-10-11-8-15-17-8-8-10-8-11-10-12-21-22-13-10-12-12-16-7-13-20-21-15-12-11-10-11-11-12-11 (1–67), allele sum 970, haplogroup N1c1 (N1).

To establish the truth, it is necessary to conduct a thorough study of the relics of the Holy Family, which have not disappeared into the abyss of history but are readily available for study.

The Savior's Y-DNA and mtDNA can be isolated from bloodstains on the Shroud, the Crown of Thorns from Notre-Dame de Paris, or an ampoule of blood from the Basilica of the Holy Blood in Bruges and compared with samples from the tomb of Confucius in Qufu.

The mtDNA samples of the Theotokos must be obtained from the relics of Saint Juliana, under whose name Mary is buried, in the Near Caves of the Kiev Pechersk Lavra. It is possible that the relics of Saints Vladimir and Anna, hidden during World War II, are also located there.

It is also interesting to study the Y-DNA and mtDNA of Bishop Joachim of Korsun, whose relics are housed in St. Sophia Cathedral in Novgorod the Great.

To summarize, the author's reconstruction is supported by chronicles, studies of the Shroud, and celestial phenomena described in the Gospels: The Star of Bethlehem and the solar eclipse during the Savior's crucifixion. Christ's death in earthly form is confirmed by a dual celestial phenomenon: a Total solar eclipse and a Supernova. The author also identified relatives of the Holy Family with famous historical figures, members of the imperial dynasty and spiritual leaders of their time.

02/17–24/2026.

Основной материал: Одним из самых ярких артефактов доказательства существования и жертвенного подвига Иисуса Христа является Туринская Плащаница. Католическая и православные церкви не признают этот предмет реликвией, но считают его священным предметом, отражающим образ Сына Бога.

В конце XX века и начале XXI века Ватикан разрешил провести инструментальные исследования Плащаницы, включая радиоуглеродный метод, компьютерное моделирование изображения и тестирование ДНК веществ, находящихся в материи.

Тщательные обследования доказали факт того, что Плащаница не может быть датирована I веком, когда по официальной версии христианства, жил и творил Господь. Однако изучение Плащаницы выявило дилемму, согласно которой либо Плащаница Иисуса Христа появилась на свет в XI веке, согласно реконструкции автора и истинной эпохе Нового Завета, либо артефакт является подделкой и христианские церкви официально настаивают на верности традиционной хронологии библейских

событий. При этом христианство должно закрыть глаза на существование предмета, впитавшего в себя миллионы доказательств земного подвига Христа, которые невозможно подделать даже изощренными современными технологиями. Возникает риторический вопрос – кому нужно было в средневековье фабриковать саван Спасителя?

Настоящая статья предназначена для утверждения истины, которая не затрагивает веру в Христа, но восстанавливает историческую справедливость. Правда изобличает ложность современной теологии и столетия заблуждений иерархов христианства.

Разберемся в деталях датировки Плащаницы, опираясь на опубликованные результаты исследований, а затем перейдем к авторской, инструментально обоснованной, реконструкции библейских событий и путешествий Спасителя в его земной ипостаси.

Туринская Плащаница (Sindone di Torino) это льняное полотно размером 4,37 на 1,11 метра [1]. Документально впервые была упомянута в 1353 году во Франции. По одной из традиционных версий она является образом Спасителя, якобы перенесенным Патриархом Феофилактом в 944 году в Константинополь из Эдессы. По мнению автора образ являлся просто одной из художественных и почитаемых икон Спасителя в X веке.

Только в 1060-х годах в Константинополе появился Терновый венец Христа [2], как и сама Плащаница. В конце XI века стали использоваться алтарные покровы с изображением Христа в человеческий рост [3]. Копии таких покровов хранились в нескольких церквях Константинополя, о чем говорят источники XIII века. Николай Месарит (1201 год) утверждал [4], что в часовне Богородицы Фарос в Буколеоне хранятся «Похоронные Ризы Господни. Они из полотна и ещё благоухают помазанием».

После разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году ризы Господни исчезли.

История артефакта известна с XIV века, при этом он никогда не покидал Европу.

Итак, Плащаница изготовлена из дорогого материала – льна, который не использовался в Палестине в начале нашей эры.

Ткань савана соткана методом саржевого (диагонального) переплетения, появившегося в обиходе в XI веке [5]. Этот факт якобы доказывает подделку Плащаницы.

Кроме того, изображение Спасителя на Плащанице зафиксировало руки, сложенные на лобковой области. Такой обычай впервые появился на картинах с XI века и был «уступкой стыдливости» того времени [6]. Напротив, евреев хоронили голыми, обрезанными и бритыми со скрещенными на груди руками. Этот аргумент использовали как очередное доказательство фальсификации савана.

Отметим, что на Плащанице отпечаталось изображение человека очень высоко роста для Палестины и всего Ближнего Востока. Рост объекта

составлял около 195 сантиметров [7]. Ниже мы покажем, где были обнаружены останки со сходной физической антропологией.

Остановимся на деталях радиоуглеродного исследования артефакта в 1988 году [8].

Радиоуглеродный возраст плащаницы был определен как 691 ± 31 год, то есть она была создана около 1297 года. Эта информация повергла в шок христиан, и Плащаница была вновь объявлена подделкой. Однако вскоре появились уточняющие исследования, учитывающие дополнительные причины замедления старения артефакта. Первый фактор – это пожар в 1532 году, когда ткань была подвергнута воздействию высокой температуры при низком содержании кислорода. Второй фактор – после пожара Плащаница была пропитана 7% льняным маслом. Согласно данным исследователей, наличие льняного масла вызывает «омоложение» ткани при радиоуглеродном методе вплоть до 276 лет [6].

Проведем несложные подсчеты, сложив вместе цифры $691 + 276 = 967 \pm 31$ лет. Таким образом, получаем корректную радиоуглеродную дату создания Плащаницы как 1021 ± 31 год. Мы вновь попадаем на начало XI века.

Последним самым детальным инструментальным исследованием Туринской Плащаницы в начале XXI века стала работа по анализу следов ми-

тохондриальных *mtDNA* людей, вступавших в контакт с артефактом, хлоропластной *cpDNA* растений и ДНК живых организмов, впитавшихся в полотно ткани [9]. Группа ученых Падуанского университета опубликовала полученные результаты со своими комментариями, стремясь обеспечить верность традиционной хронологии и Ватикану. На Фиг. 1 показана карта обитания контактеров с указанием гаплогрупп *mtDNA* и на Фиг. 2 – карта распространения и названия обнаруженных растений [9]. Отождествление следов ДНК дали ошеломляющие разум данные. Например, была обнаружена последовательность, соответствующая 694 bp гена *CO1*, которая отнесена к морскому червю (*Cerebratulus longiceps* Coe), довольно распространённому в северной части Тихого океана, рядом с Канадой.

Человеческие *mtDNA* выявили ареалы расселения контактеров из всей Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока, Месопотамии и Индостана вплоть до Индокитая.

Следы ДНК флоры и фауны, обнаруженные на Плащанице, поставили ученых в тупик. В своей работе они попытались оправдать наличие этих веществ историей путешествия Плащаницы по миру в руках пилигримов и случайными загрязнениями от взаимодействия верующих с реликвией. Сенсационность полученных географических данных ученые не стали комментировать.

Фиг. 1. Карта распространения контактеров с Плащаницей и их гаплогрупп *mtDNA* [9].

Ведь с точки зрения традиционной истории и теологии, невозможно объяснить наличие контактеров из России, Северной Европы, Месопотамии, Индии и Индокитая. А как объяснить христианам и Ватикану наличие на Плащанице следов растений и

существ, обитающих в Китае, Юго-Восточной Азии, Полинезии, Центральной Африке, Северной, Центральной и Южной Америке? Аргументации просто нет.

Фиг. 2. Карта распространения и названия обнаруженных растений [9].

Напротив, автор владеет истинной и располагает подробной реконструкцией библейских событий Нового Завета, открывающих завесу тайн Святого Семейства, Спасителя и библейских реликвий еще в 2009 году. Все элементы реконструкции имеют строгое научное, летописное и инструментальное подтверждения [10,11].

Перейдем к уточненной авторской интерпретации [11] (2024 год).

Христианская эпоха (наша эра) разделяется на Ветхозаветное (I тысячелетие) и Новозаветное христианство (II тысячелетие). Ветхозаветное христианство носило теоретический характер в ожидании прихода Спасителя. Новозаветное христианство началось в 1010 году с момента распятия и воскресения Иисуса Христа.

Основоположником христианства стал император Тит Веспасиан Флавий (I век, родился 17 ноября 9 года), он же каган угров Таш Баш Артан и библейский Патриарх Авраам. Большую часть жизни он провел в Палестине. Подробности хронологии Ветхозаветного христианства и житие Патриархов как исторических фигур описаны в книгах [10,11,12].

Богородица Мария (961/962–1062) была дочерью Святого Владимира/императора Василия II и императрицы Анны из Македонской династии. Духовным отцом Марии стал епископ Иоаким Корсунянин (позднее епископ Великого Новгорода), близкий друг Анны. Святое Семейство было этническими уграми (финно-уграми) рода Руси. Ближайшими родственниками Богородицы Марии и

Спасителя являлись императоры Македонской династии, правители Древней Руси и Волжской Болгарии и они не были евреями.

Анна, а затем её дочь Мария, владела царским дворцом во Влахернах, Константинополь.

Иисус Христос родился на стыке 979/980 годов, вероятнее всего в Прусе (Престол рода Руси). Рождение Спасителя сопровождалось явлением Вифлеемской звезды – кометы Ольберса (13P/Olbers) в конце 979 года. Русским прозвищем Иисуса было Златоуст.

Иисус в 1009 году (ровно через 1000 лет после рождения Авраама) пешком направился в Палестину на реку Иордан, где крестил людей его близкий родственник Иоанн.

Собрав учеников, Иисус пешком и на каботажных судах направился в Новый Рим (Константинополь), проповедуя своё учение. На горе Афон произнес Нагорную проповедь, дав импульс к возведению новозаветных монастырей.

В марте 1010 года он явился в Константинополь через Золотые ворота. Проживал с учениками в Галатском саду, ежедневно пересекая Золотой Рог для проповедей в Храме Святой Софии. 17 марта в Чистый четверг молился на развалинах башни в Галатском саду, где был арестован воинами и служителями Патриархии. На этом месте ныне стоит Христова башня. Был доставлен на допрос в Патриархию – Храм Всех Святых/Святых Апостолов (не сохранился) и подвергся пыткам. Патриархом тогда был Сергей II Студит. Пытали и казнили Иисуса не евреи, а христиане.

Фиг. 3. Святые места Константинополя.

Фиг. 4. Солнечное затмение 18 марта 1010 года (An Annular 58th 94 Saros, 15:33 UT).

18 марта 1010 года Спаситель был приговорен к казни – распятию на Животворящем Кресте, как ложный Мессия, на горе Ложе Геракла (ныне гора Бейкоз), территория Галаты. Понтий Пилат не человек, а место – При Понтийская Галата, смотрите Фиг. 3.

На лодке Иисус был доставлен к месту казни. Спаситель нес свой крест от кромки воды Босфора до вершины горы Голова Адама или Ложе Геракла.

Во время распятия случилось солнечное затмение с уникальной сигнатурой, единственного за 5000 лет в Средиземноморье на закате солнца с максимальной фазой около 18 часов местного времени (An Annular 58th 94 Saros, 15:33 UT), смотрите Фиг. 4. Тьма пришла на землю в виде полутени Луны за несколько часов до максимальной фазы и продолжилась после затмения. Сейчас на горе Бейкоз находится Святилище Святого Иуши (Иисус Кабри) с

площадкой распятия и снятия с креста Спасителя размером 2x17 метров, смотрите Фиг. 5.

Для казни Иисус был одет в багряницу (цена ткани по весу дороже золота) и Терновый Венец. Тело Спасителя завернули в Плащаницу из льна [1] и положили в Гроб, высеченный в скале (крепость Йорос, церковь Ника Иисуса Христа) на греческом кладбище, которое сохранилось до сих пор. Руки мертвого Спасителя сложили на лобковой части согласно местным традициям, возможно поместили на глаза римские монеты. Гроб Господень находился в трех километрах от места распятия. Йорос это истинный Иерусалим для христиан всего

мира, смотрите Фиг. 6 и 7. Пасха Нового Завета астрономически привязана к дню весеннего равноденствия 20 марта 1010 года и не может гулять по календарю, как это решили католическая и православная церкви.

Иисус Христос воскрес 20 марта 1010 года, простился с учениками и отправился в своё удивительное путешествие по Земле, закончившееся в 1054 году. Сын Бога пришел на Землю для всего человечества, а не только для христиан. В этом походе Спаситель возил с собой саван – Плащаницу – как доказательство своего воскресения.

Фиг. 5. Святилище Святого Иуши Кабри (Иисус Кубар) [10,11].

Фиг. 6. Средневековая карта Пропонтиса (Босфора), красными овалами обозначены гора Ложе Геракла и крепость Йорос с кладбищем [11].

Фиг. 7. Современный вид крепости Йорос с руинами церкви Ника Иисуса Христа и вид из космоса на библейское кладбище [11].

За 44 года странствий Плащаница впитала в себя ДНК людей и ДНК флоры и фауны мест, где побывал Христос. Однако Плащаницу он демонстрировал людям только там, где они имели представление о христианстве и могли понять смысл духовного послания Иисуса.

После воскресения Спаситель с несколькими учениками направился в Дамаск, затем побывал в Аравии, отсюда перебрался в Месопотамию и Центральную Азию. Там он оказал большое влияние на формирование зороастризма. В 1020-х годах Христос побывал в Европе и на своей родине – Руси. В 1024 году он встретился с Богородицей Марией в Эфесе, затем они провели обряд Успения Богородицы в Константинополе/Иерусалиме.

В 1024 году он переселился в Индию, где прожил до 1035 года, регулярно наведываясь в Средиземноморье и Афон. Спаситель своими медитациями и проповедями стимулировал расцвет буддизма в XI веке в Индии. Индусы воспринимали его как воплощение Будды.

В это время Сын Бога посетил различные регионы Индокитая и Юго-Восточной Азии.

В 1035 году Спаситель перебрался в Китай и надолго оборвал контакты с Европой. В Китае Иисуса стали называть Кун, так как он назвался Куб. Впоследствии имя Кун для европейцев трансформировалось в Конфуций. Китайцы не верили в Бога Отца и каноны христианства были им неизвестны и непонятны. Однако они считали, что у Куна не было отца и он служил Небу. В Китае Спаситель обосновался в провинции Шаньдун, в городе Цюйфу. Оттуда он путешествовал по стране и общался с местным населением. У него появилось несколько учеников, основоположников течения неоконфуцианства XI века.

Около 1040 года Иисус переехал в Японию на остров Хоккайдо в деревню Шинго, где до сих пор местные жители считают себя христианами. В прошлом Хоккайдо населяли айны (финно-угры) и после появления Иисуса остров стал называться Йедзу (Iesu).

После 1043 года Спаситель собрал из японцев дружину варягов и отправился с ними в морской поход через Курилы, Камчатку и Аляску в Северную Америку, пристав на судах к побережью современной Канады (отсюда на Плащанице есть следы морского червя из этого региона). В Северной Америке Иисус сформировал племя переселенцев – тольтеков. Из Японии варяги привезли коней, которые быстро размножились на прериях Нового Света. Тольтеки во главе с Иисусом направились на юг – завоевывать Мезоамерику.

Мормоны считают, что Спаситель после воскресения посещал Америку и коренные народы

континента — это урожденные израильтяне [13]. В Центральной и Южной Америке автохтонные народы восприняли Спасителя как воплощение Кетцалькоатля, атрибутами которого стали христианские кресты.

Около 1050 года Иисус основал империю Инков в Андах на землях современного Перу. Оттуда он путешествовал по Южной Америке и побывал на Кубе, а также посетил Центральную Африку, о чём свидетельствуют следы ДНК африканских растений на Плащанице. В своих книгах автор не упоминал Африку, но теперь может это утверждать, опираясь на результаты обнаружения cpDNA растений Плащаницы [9].

В конце 1053 года Спаситель направился обратно в Европу. Он двигался из царства Инков через остров Пасхи, Новую Зеландию, острова Полинезии, Индонезии, Юго-Восточную Азию (бывал в пещере Бату, Куала Лумпур), Индию, Месопотамию и Ближний Восток.

В Средиземноморье он посетил Афон, затем еще живую Богородицу Марию в Лоретто (Далмация). На встрече с матерью Иисус передал на хранение свои реликвии, которые после ухода из жизни Богородицы попали в Константинополь к императорам.

Вероятно, Спаситель встречался с Папой Римским Львом IX в Италии в начале 1054 года.

Затем весной 1054 года через Восточную Европу и Древнюю Русь Спаситель вернулся в Китай в город Цюйфу, где серьезно заболел и скончался в земной жизни от старости.

Кончину Сына Бога возвестили два небесных явления – это полное солнечное затмение 10 мая 1054, видимое в Индии и Китае, длительностью 3:02 минуты в 07:16 UT, 103-й сарос и вспышка Сверхновой звезды M1. Отметим, что вспышка Сверхновой звезды означает смерть, а не рождение светила.

Спаситель под именем Кун (Конфуций) был похоронен в Китае, Цюйфу в крупнейшем в мире погребальном комплексе. На его могиле сделана надпись «Могила Царя, достигшего великими свершениями совершенной мудрости и совершенства в просвещённости». В конце XX века китайские ученые вскрыли могилу Конфуция и обнаружили там рыжего человека с заячьей нижней губой и ростом более 190 см. Результаты исследования тела не известны, как и возможность получения данных по ДНК останков.

Схемы маршрутов путешествия Иисуса Христа по планете с привязкой по местам и датам приведены на Фиг. 8 и Фиг. 9.

Фиг. 8. Евразийский маршрут Спасителя [10], стр. 502–503.

Автор в своих работах составил модалный гаплогрупп Y-DNA Спасителя по 67 маркерам в стандарте Family Tree DNA (2 том, стр. 214, [11]):

14-23-14-11-11-13-11-12-10-14-14-30-16-9-9-
11-12-25-14-19-28-14-14-15-15-11-11
-18-20-14-15-16-18-34-34-13-10-11-8-15-17-8-
8-10-8-11-10-12-21-22-13-10-12-12-16-7
-13-20-21-15-12-11-10-11-11-12-11 (1-67),
сумма аллелей 970, гаплогруппа N1c1 (N1).

Для установления истины необходимо провести тщательные исследования мощей Святого Семейства, которые не исчезли в пучине истории, а вполне доступны для изучения.

Y-DNA и mtDNA Спасителя можно выделить из пятен крови на Плащанице, Терновом венце из Нотр-Дам де Пари или ампуле с кровью из Базилки Святой Крови в Брюгге и сравнить их с образцами из захоронения Конфуция в Цюйфу.

Образцы mtDNA Богородицы нужно получить из мощей Святой Иулиании, под именем которой покоится Мария в Ближних Пещерах Киево-Печерской Лавры. Возможно, там же находятся мощи Святого Владимира и Анны, которые были спрячтаны во время Второй Мировой Войны.

Фиг. 9. Тихоокеанский маршрут Спасителя [10], стр. 514–515.

Также интересно изучить Y-DNA и mtDNA епископа Иоакима, мощи которого лежат в Софийском соборе Великого Новгорода.

Подведем итоги. Достоверность реконструкции автора подтверждается хрониками, исследованиями Плащаницы и небесными явлениями, описанными в Евангелиях: Вифлемской звездой и солнечным затмением во время распятия Спасителя. Смерть Христа в земной ипостаси подтверждается двойным небесным феноменом: полным солнечным затмением и вспышкой Сверхновой звезды. Также автор отождествил родственников Святого Семейства с известными историческими фигурами – членами императорской династии и духовными лидерами своего времени.

17–24.02.2026.

References

Список источников

1. Shroud of Turin. Encyclopædia Britannica.
2. Thurston, Herbert (1908). "Crown of Thorns". Catholic Encyclopedia. Vol. 4.
3. Kazhdan A. P., Wharton A. J. Change in Byzantine culture in the eleventh and twelfth centuries. — University of California Press, 1985. — P. 96. — ISBN 9780520051294.
4. Nicholas Mesarites 1201. Sugar Coated Shroud of Turin.
5. Mati Milstein «Shroud of Turin Not Jesus', Tomb Discovery Suggests» — National Geographic News, 12/17/2009.
6. Туринская плащаница: научное расследование / Сурдин В. Г. // В защиту науки : Бюллетень

№ 1 : [рус.] / Ред. коллегия: Э.П.Кругляков (отв. редактор), Ю.Н.Ефремов (зам. отв. редактора), В.Г.Сурдин (отв. секретарь) и др. — Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, 2006. — 147 с.

7. G. Fanti, R. Basso, G. Bianchini. Turin Shroud: Compatibility Between a Digitized Body Image and a Computerized Anthropomorphic Manikin. www.ingentaconnect.com (September 2010).

8. Damon P. E., Donahue D. J., Gore B. H. et al. Radiocarbon dating of the Shroud of Turin, *Nature*. 1989. V.337. P.611—615.

9. Barcaccia, G., Galla, G., Achilli, A. et al. Uncovering the sources of DNA found on the Turin Shroud. *Sci Rep* 5, 14484 (2015). *Nature* (2015). <https://doi.org/10.1038/srep14484>

10. Kubarev V.V., Vedas of Russ, IP MEDIA, M., 2009. ISBN 9781-93252567-0.

Link: <http://www.kubarev.ru/en/content/251.htm>

11. Кубарев В.В., История мира (История мира, История религий, История Руси) Москва, Литрес, 2024, 3 тома // Kubarev V.V., World History (World History, Religions History, Rus' History) Moscow, Litres, 2024, 3 volumes. Link: <https://www.litres.ru/71048509/>

12. Кубарев В.В., Хронология монотеистических религий, *East European Scientific Journal* (Warsaw, Poland), #8 (48), 2019 part 6. Стр. 31–67. Ссылка: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_august_part6.pdf

13. Книга Мормона.